

interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 424-429.

5. Sodiqova, S. (2023). Error correction in foreign language teaching. Talqin va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от [http:// talqin va tadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/188](http://talqin_vatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/188)

АРАБ ТИЛИДА ЛАЙСА لیس ИНКОР ЮКЛАМАСИ ВА УНИНГ ИСМЛАРГА ТАЪСИРИ

Асранов Мирзаолим Ортиқович
Раҳматуллаев Юнусхон Убайдуллаевич
НамДУ катта ўқитувчилари
Наманган, Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада араб тилида لیس лайса феъли билан инкорни ҳосил қилиниши, гапларда қўлланилиши, гапларда юз берадиган ўзгаришлар масаласини ёритиб беришга тўхталиб ўтилган. Уни қай тарзда ва қай усулда ифодаланишини араб тилшунослиги нуқтаи назаридан таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: لیس лайса феъли, ҳозирги келаси замон феъли, инкор шакл, инкор сўзлар, инкор юкламалар, от, сифат, сон, от кесимли гап, мутлок инкор

Кириш. Ушбу мақолани ёзишдан кўзланган мақсад араб тилида лайса инкор юкламаси билан инкорни ҳосил қилиниши гапларда қўлланилиш гапларда юз берадиган ўзгаришлар масаласини ёритишдан иборатдир. Уни қай тарзда ва қай усулда ифодаланишини араб тилшунослиги нуқтаи назаридан таҳлил қилиш, ҳамда ушбу ишдаги асосий мақсад инкор юкламаларининг гапдаги ўрни ва уни қўллаш ўринларини кўрсатиб беришдир.

Асосий қисм. Маълумки араб тилида исмий гаплар мавжуд. Кесими феълдан бошқа сўз туркумларидан иборат бўлган гаплар ўзбек тилида от кесимли гап деб аталади. Араб тилида ҳам шундай гаплар бор, лекин кўп

арабшунослар от кесимли гапларни исмий гаплар деб номлашади. Демак биз бу мақоламизда исмий гапларнинг инкор шаклини кўриб чиқамиз

طالب الجامعة ليس مجتهدا *Толибул жамиати лайса мужстаҳидан*

Университетнинг талабаси тиришқоқ эмас

كريم وسليم ليسا حاضرين *Каримун ва Салимун лайса ҳодирайни*

كريم و سليم ليسا بحاضرين *Каримун ва Салимун лайса биходирайни*

Салим ва Карим ҳозир эмаслар (катнашмаяптилар)

هؤلاء العمال ليسوا مهندسين

هؤلاء العمال ليسوا بمهندسين

Бу ишчилар муҳандислар эмас

ليس феъли ўтган замон феъл формасида турса ҳам исмий гапнинг кесимини ҳозирги замонда инкор маъносини билдиради.

ليس феъли уч ўзакли феъллар каби эгадан олдин келса бирликда туриб, эга билан фақат жинсда мослашади.

ليست طالبات الجامعة حاضرات *лайсат толибатул жами'ати ҳодиратин*

ليست طالبات الجامعة بحاضرات *лайсат толибатул жами'ати биходиратин*

Университетнинг талаба кизлари ҳозир эмаслар (катнашмаяптилар)

ليس كريم و سليم حاضرين *лайса Салимун ва Каримун ҳодирайни*

Салим ва Карим ҳозир эмаслар. (катнашмаяптилар)

ليس كريم و سليم بحاضرين *лайса Салимун ва Каримун биходирайни.*

Салим ва Карим ҳозир эмаслар. (катнашмаяптилар)

ليست زينب و عزيزة حاضرتين *Лайсат Зайнабу ва Азизату ҳодиратайни.*

Зайнаб ва Азиза ҳозир эмаслар. (катнашмаяптилар)

ليست زينب و عزيزة بحاضرتين *Лайсат Зайнабу ва Азизату биходиратайни.*

(катнашмаяптилар)

Шу билан бирга *ليس* лайса феъли йук деган маънода ҳам ишлатилади, масалан:

ليس لي كتاب *Лайса ли китабун Менда китоб йук*

ليس الكتاب لي *Лайсал китабу ли Китоб меники эмас*

Яна لايسا феъли ҳозирги келаси замон феълнинг инкор шаклини
ҳосил қилишда ҳам қўлланилади масалан:

لاست ادري Ласту адри Мен билайман.

لايس يكتب هذه الرسالة лайса яктубу ҳазиҳир рисалата.

У ушбу рисолаи ёзмапти.

Яна ҳеч қандай, ҳеч қанака маъноларида ҳам ишлатилади, масалан:

لايس من شك Лайса мин шаккин Ҳеч қандай шак шубҳа йук.

шартлиликни ҳам ифодалашда ишлатилади, масалан:

لايس له ان يقول Лайса лаҳу ан яқула

У гапириши керакмас, ёки уни гапиришга ҳаққи йук.

....бошқа, ...дан ташқари деб ҳам таржима қилинади, масалан.

وصل جميع الطلاب لاييس موسى Васола жами'ут туллабу лайса Муса.

Мусодан бошқа барча талабалар келдилар.

Лайса لاييس инкор феъли ўтган замон феъллари каби шахс-сонда ўтган
замонда тусланади.

Лайса толибул жами'ати мужтаҳидан

لايس طالب لجامعة بمجتهد ا лайса толибул жами'ати би мужтаҳидин.

هؤلاء الطالبات لسن حاضرات ҳа'ула'ит толибату ласна ҳодиратин

Бу талаба кизлар ҳозир эмаслар. (катнашмаяптилар)

هؤلاء الطالبات لسن بحاضرات ҳа'ула'ит толибату ласна би ҳодиратин

бу талаба қизлар ҳозир эмаслар. (катнашмаяптилар)

Агар لاييس феъли исмий гапнинг эгасидан олдин келса ҳамма феъллар каби
эга билан фақат жинсда мослашади ва бирликда туради, яъни сонда
мослашмайди. Агар исмий гапнинг эгасидан кейин келса, эга билан жинсда
ва сонда мослашади. Исмий гапнинг эгаси бирликда бўлса ҳам, иккиликда
бўлса ҳам кўпликда булса ҳам لاييس феъли бирликда туриб, эганинг жинсига
мос жинсда туради.

Баъзан инкорни эмас, балки дарак гап қилиб ҳам таржима қилинади, масалан:

ا لست معي في ان الولد ذكي جداصل جميع الطلاب الا محمود

А ласта ма'и фи анна ҳазал баллада закийюн жиддан.

Бу бола жуда ҳам ақлли экан розимисиз.

ليس عجيبا ان الطالب ليس عجيبا ان الطالب مجتهدا

лайса 'ажибан аннат толиба мужтаҳидун. талабанинг тиришқоқлиги ажабланарли эмас.

Яна мутлоқ инкорни ҳам билдириб келади, масалан: فشل ليس بعده فشل
Фашила лайса ба'дуҳу фашила.

Муваффақиятсизлик кетидан муваффақиятсизлик. (Бир келса қўш қўш келади).

Хулоса. Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, араб тилида лайса ليس инкор юкламасининг ўзига ҳос томонлари мавжуд. Грамматикада ва оғзаки нутқда лайса ليس инкор юкламасини қўллашда бу жиҳатларни алоҳида эътиборга олиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдужабборов А. Араб тили – Т.: Тошкент ислом университети, 2007-307 б.
2. Иброҳимов Н, Юсупов М. Араб тили грамматикаси. И Ж. – Наманган: Ибрат, 2009. – 584 б.
3. Гранде Б.М. Курс арабского грамматики в сравнительно-историческом освещении. –М., 1998. –С.416; 100.
4. Аннаъим алкабир арабча – ўзбекча луғат. – Тошкент: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2021
5. Баранов Х. К. Арабско – русский словарь. М., 1989.
6. Шагаль В. Э. Меренин М. И. Учебник арабского языка. – М., 1983. – с,130
7. Халидов Б. З. Учебник арабского языка. – Ташкент., 1981. – с,140
8. Аманов А. С. Ўзбек тилида матнни ҳосил қилувчи воситаларнинг семантик функционал тадқиқи; Автореф. Дис...(PhD) – Тошкент., 2022.

9. الشيخ مصطفى الغلايينى، جامع الدروس العربية. - بيروت، 1993. - 584

10. فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية. – مصر، 1998.